

Título: “Geolocalización de una Planta industrial de Bioetanol Lignocelulósico en Argentina en base a la demanda de las Plantas Mezcladoras de Biocombustibles”

Luis Alberto Orlandi, Mgtr. Ing.^a, Irma Noemi No, Mgtr. Lic.^a, Adalberto Mario Ascurra, Mgtr. Ing.^a

a. Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Argentina
Ruta 4 (ex-Camino de cintura) – Km. 2, Lomas de Zamora, Buenos Aires (1832)
lorlandi@ingenieria.unlz.edu.ar, ino@ingenieria.unlz.edu.ar, mascurra@gmail.com

RESUMEN

En este estudio se determinará la localización ideal de una Planta Industrial para la obtención de Bioetanol Lignocelulósico, considerando la demanda distribuida en las diferentes plantas mezcladoras de biocombustibles autorizadas por la Secretaría de Energía de la República Argentina.

En la investigación se sostienen supuestos de correlación sobre las vías de transporte involucradas en el tráfico hacia las empresas consideradas como potenciales destinos para el procesamiento del rastrojo de maíz y sorgo y sus derivados, asignando pesos provincia-localidad que influirán en la recomendación final.

El trabajo realizado arroja una ubicación concordante con el desarrollo cartográfico basado en el transporte de los cultivos relacionados a la producción de bioetanol lignocelulósico. El soporte informático elegido para este desarrollo posibilitó la generación de un documento reproducible en el lenguaje de código abierto R a través de su entorno de desarrollo gratuito RStudio. geoestadísticamente se obtiene un punto muy cercano a la localidad de Las Rosas Provincia de Santa Fe, que confirma la geolocalización final analizando los factores críticos de ingeniería.

Este proyecto básicamente favorece las economías regionales, generando fuentes de empleo genuino y dando valor agregado a productos que son considerados residuos del sorgo y maíz, que no compiten con aquellos que se utilizan para la alimentación, ni tampoco con los productos estratégicos en la exportaciones para nuestro país que participan fuertemente en el fortalecimiento de la economía especialmente debilitada, como sucede en la gran mayoría de los países del mundo, por la pandemia ocasionada por el CoVid-19 que lamentablemente estamos atravesando.

Palabras clave:

Bioetanol – Lignocelulósico – Geolocalización – Planta Industrial